

“爆裂爆翘”大地构造猜想

Dahu

爆裂爆翘大地构造猜想示意图

制作: Dahu 20240628

“爆裂爆翘”大地构造猜想

Dahu

摘要：本文以新奇的视角重塑了星球大碰撞假说，全面描述了地球地貌的形成机理。认为山脉形成于碰撞时地壳的爆起和推挤，特别是二次撞击；海洋地壳则是碰撞后岩浆暴露和水相互作用缓慢硬化而成，有明显的痕迹。猜想的核心问题也是聚焦于太平洋火圈，文章猜想外来星球“盖亚”撞击地球时，巨大的冲击力使老地壳的岩石发生了某种高压储能质变，在以后的岁月慢慢以热能形式释放形成了地热源，由此形成了地热和火山喷发。海沟和火山岛弧的形成机理都与环太平洋火圈地热源密切相关，海沟就是地热熔陷。中洋脊及裂谷是洋壳逐渐增厚成形过程中承受最大的力而形成的，裂谷是地壳最深的断裂。认为早期地震以均衡位移为主，现在的地震主要是潮汐力和地热活动引起的。地热源处地壳承受应力的能力最弱，所以大量地震发生在地热源处。

关键词：高压储能地壳，地热源，地热柱，地震，火山，大洋中脊，海沟，斯科舍海机理

The “Bursting and Uplifting” Tectonic Conjecture

Dahu

Abstract: This article reshapes the giant impact hypothesis from a novel perspective, providing a comprehensive description of the mechanisms behind the formation of Earth's landforms. It posits that mountains were formed from the crust's eruption and extrusion during collisions, especially secondary impacts. The oceanic crust, on the other hand, resulted from the slow hardening of magma exposed after the collision and its interaction with water, leaving clear traces. The core issue of the hypothesis also focuses on the Pacific Ring of Fire. The article conjectures that when the extraterrestrial planet "Gaia" collided with Earth, the immense impact caused the rocks of the old crust to undergo some form of high-pressure energy storage transformation, which later slowly released as thermal energy over time, forming geothermal sources that led to geothermal heat and volcanic eruptions. The formation mechanisms of trenches and volcanic island arcs are closely related to the geothermal sources in the Pacific Ring of Fire, with trenches being geothermal subsidence. Mid-ocean ridges and rift valleys are formed from the greatest forces endured by the oceanic crust as it gradually thickens, with rift valleys being the deepest fractures in the crust. The article suggests that early earthquakes were mainly due to balanced displacements, while current earthquakes are primarily caused by tidal forces and geothermal activity. The crust's ability to withstand stress is weakest at geothermal sources, thus a large number of earthquakes occur at these locations.

Keywords: high-pressure energy storage crust, geothermal source, geothermal plume, earthquake, volcano, mid-ocean ridge, trench, Scotia Sea mechanism.

作者：Dahu E-mail: dahu288@hotmail.com. 初稿：2016年6月，终稿：2024年8月。

0 引言

尽管板块构造学说统治着当今的大地构造学领域，但我一直认为大陆漂移和海底扩张是难以发生的。

十几年前接触到谷歌地球 (Google Earth)，对于在咫尺之间可以一览地球全貌，甚至地球的海底地貌，真是令人惊叹不已，某个时刻突然感觉在谷歌地球上可以窥探大地构造的踪迹。经过近十年的观察和思考，认为星球大碰撞假说比较能说明问题，于是逐渐形成了“爆裂爆翘大地构造猜想”。

根据人们对月球形成于 45 亿年前的外来星球“忒伊亚”对地球的碰撞的假说，我也认为地球地貌就是大碰撞形成的，只是科学家们认为“忒伊亚”的大碰撞发生在 45 亿年前，地壳还是熔融状态，因此不会留下什么痕迹，而我认为形成目前地貌的大碰撞应该较晚。通过查阅资料，考虑到地球曾经的 5 次生物大灭绝也许有一次是由于星球大碰撞引起的，另外 5 亿年前的寒武纪生物大爆发是否与大碰撞有关；又由于现代科学研究认为海洋地壳的年龄只有 2 亿年左右，于是便假设在 2 亿年前的三叠纪生物大灭绝是由外来星球“盖亚”撞击地球造成的，而且就是这次大碰撞形成了目前的地球地貌。

使用神话人物“盖亚”是效仿“忒伊亚”，也是为了区别于“忒伊亚”。星球大碰撞本就是极小概率事件，我想地球绝不会如此不幸地遭遇两次毁灭性大碰撞，那么要排除的应该是“忒伊亚”的碰撞，只因为月球的存在就断定是星球大碰撞产生的是不是缺乏说服力，而“盖亚”的撞击很可能发生过，这完全是由于本文所描述的诸猜想似乎能说明碰撞的发生。

对于碰撞时间问题只能简单猜测，对于大碰撞的描述也只能简单化，因为我确实难以想象星球碰撞时的具体情形，而那毁灭一切的情形也已经不重要了，重要的是我们所看到的地球是否是碰撞后留下的模样，这就是本文要描述的核心问题。

1 猜想概述

本文的论述基于以下假设：地球地貌是由外来星球“盖亚”碰撞后重新形成的；碰撞的时间点大约在 2 亿年前；碰撞的撞入点显然是太平洋中心。

从图 1. 可以看出太平洋沿岸基本是一个圆环，符合撞击成型的基本逻辑。

遭碰撞地球爆裂，原本完整的球形地壳破碎；撞击瞬间的高压爆裂，老地壳的爆起推挤和部分地壳冲起和落下的二次撞击，形成了高耸的山脉，我称其为“爆翘”。

图 1: 从太平洋上空俯视地球, 太平洋沿岸基本是一个圆环

爆出的地幔高温岩层由于减压而迅速融化, 撞击也使地核岩浆大量外露, 碰撞的巨大能量部分转化为热能赋予了岩层, 于是爆裂后随即聚合的地球低洼处形成了岩浆的海洋。随后水和岩浆的蒸腾冲突, 持续的高温, 岩浆的逐渐冷却和地球内部的重新分异分层, 这些剧烈活动造成了一系列结果, 这些结果的痕迹在洋壳保留得更加完整。海洋地壳我称其为“爆裂”, 这就是本文“爆裂爆翘”的由来。

由于陆壳大部分是原地壳, 但有部分大陆架淹没在海里, 而部分陆地低洼的盆地也许是爆裂, 如中国的塔里木盆地和四川盆地。为了叙述的清晰, 又将原地壳称为老地壳, 将爆裂后岩浆形成的地壳称为新地壳。简而言之, 爆裂就是新地壳, 爆翘就是因碰撞产生的山脉。

外来星球“盖亚”去了哪里呢? 一部分“盖亚”的壳层可能和环太平洋火圈有关; 大部分和地球内部物质融合分层。近代地球科学家发现的“地球的核心似乎被一个古老的神秘结构所包裹”, 即核幔边界低速区 (LLSVP) 和超低速区 (ULVZ), 我认为这应该是大碰撞后地球内部分异分层还没有结束, 低速区大部分可能是“盖亚”的残余; 另外, 地热源岩浆的滴落大部分也应该是“盖亚”的残余。

1.1 板块的形成

地球具有板块结构在太阳系是独一无二的，但为什么会有这样的板块结构？大碰撞假说会让这个问题不言自明。大碰撞以及板块构造也许是造就美丽地球的关键因素，例如生物多样性和矿物多样性。

图 2：地壳结构图 来自 OneGeology.org Ctrl+左键点击查看 [原图](#) [图例](#)

由于地球被撞开了花，使整体的球形老地壳破碎、推移、隆起，最后形成陆壳许多断裂的板块。碰撞后的大陆地壳非常不均衡，于是便开始了均衡位移过程，均衡位移产生了地震，可想而知当初的地震是多么的频繁和惨烈。

慢慢地，那些较小的板块早已挤压粘合不存在断裂的属性了，目前科学家标记的老地壳的断裂带主要是依然活跃的地震带。

新地壳大洋中脊裂谷是较大的结构性断裂，其它许多早期洋壳断裂随着时间的推移已经粘连愈合不具备断裂带的性质。海沟和中脊裂谷的形成机理和结构大不相同，有些海沟也许没有断裂。关于洋壳地貌，后面章节将详细描述。

随着时间的推移，破碎动荡的地壳慢慢趋于稳定，由于均衡位移和风雨侵蚀使陆地地貌发生着翻天覆地的变化。地球内部也同样经历了二次分异分层活动。到了人类认识世界的时代，人们所观察到的板块和断裂带已经是寥寥无几的仍然活动的断裂带，并且陆地活动断裂带可能集中在地热活动密集的地方。

所以，我认为地球目前的地貌主要是遭遇“盖亚”的大碰撞和之后的均衡变形以及岁月的风雨侵蚀形成的，不是大陆漂移和海底扩张形成的。

从图 2.地壳结构图可以看出，显然洋壳密集的线条说明洋壳地貌没有经过风雨侵蚀，断裂痕迹保持的比较完整，而大陆地壳的断裂带，顺着大碰撞思路去看，似乎能恰当地标示出撞击和爆裂受力情况，在下一节将详细说明。

目前，地球岩石圈形成了大约均分的几大活动板块，基本均分了潮汐应力，也是一种稳定结构。

1.2 陆地地貌的形成

地球上的山脉——爆翘，是撞击瞬间形成的。

图 3.是地球高程 3D 艺术图，高程有所夸张，是为了更加直观地查看地球地貌；另外，由于地图的展开方式，使得图示位置与实际情况有较大差距。

图 3：地球高程 3D 示意图。底图来自网络，Dahu 制作。[原图](#) [地形图](#)

1.2.1 直接撞击形成的山脉：

北美洲的洛基山脉，南美的安第斯山脉，是“盖亚”直接撞击形成的。

南极太平洋沿岸山脉，西太平洋的新几内亚群岛，菲律宾群岛，台湾岛，日本群岛，堪察加半岛及阿留申群岛，以上环形区域是环太平洋火圈区域，是“盖亚”撞入接触线撞落的“盖亚”残留和老地壳在岩浆海洋中与水蒸汽作用的结果，以及后续的地热和火山活动的结果，其地貌特别，将在太平洋火圈和海洋地貌部分详细说明。

从图 3 可以看出“盖亚”带着向美洲倾斜角地撞入地球。大西洋的开裂与撞入处最近，

太平洋东岸美洲的撞击隆起，太平洋西岸的撞击下陷，这些都符合倾斜撞击的逻辑。

1.2.2 二次撞击形成的山脉：

图 4:二次撞击形成的山脉。

- a. 喜马拉雅山脉以及青藏高原是撞击时冲出的印度地块从高空落下二次撞击的爆翘。
 - b. 扎格罗斯山脉以及伊朗高原是阿拉伯地块二次撞击形成的。
 - c. 阿拉伯陆块跌落时还撞裂了非洲大陆，撞出东非大裂谷和马达加斯加岛。
 - d. 阿尔卑斯山脉和迪娜拉山脉是意大利地块二次撞击的爆翘。
 - e. 也许伊比利亚半岛也是从天而降的陆块。参见图 3.图 4.
 - f. 格陵兰岛可能是从北冰洋处腾挪到这里的。挪威海岸弧形与巴芬湾沿岸弧形也是吻合的。图 5.所示。
 - g. 这些二次撞击可能造成地壳的二次爆裂。如地中海局部，黑海，里海，塔里木盆地，四川盆地等可能是二次爆裂。这些二次爆裂对其周围的山脉形成也应该有所贡献。
- 地球上从北非到东亚一大片浅色沙漠地带，除了气候干燥外，其大部分地区应该是碰撞后从海平面以下慢慢升高的，这种情况是碰撞过程中几大陆块二次碰撞将这片地壳撞击凹陷，之后通过地球内部的二次分异分层和均衡变形恢复到目前的形状。这一过程使得陆地和海底高程发生着巨大变化，也是沧海桑田巨变的根本原因。参见图 4.

图 5: 格陵兰岛 [原图](#)

1.2.3 间接形成的山脉:

其余山脉和隆起基本是“盖亚”碰撞和二次碰撞时老地壳相互推挤形成的。

欧亚大陆受到太平洋西岸和北冰洋南岸的爆起夹击，形成了颇具特征的一系列爆翘。如长白山和武夷山弧线为太平洋侧的爆翘;大兴安岭、太行山、秦岭、祁连山一线为夹击推挤的爆翘。

中国北部的天山，阿尔泰山和俄罗斯的外贝加尔山脉一线是北冰洋侧的爆起推挤形成的爆翘。乌拉尔山脉，东西夹击形成的。

祁连山脉可能是印度陆块二次撞击使本已产生的山脉推离了原来的弧线。

1.2.4 四川盆地:

既然我认为四川盆地可能是二次爆裂——地壳应该和洋壳类似，那么，洋壳是否有类似四川盆地的褶皱？是的，有很多！说明四川盆地重庆地区的褶皱山是盆地爆裂后岩浆冷却形成地壳时的膨胀挤压形成的。将在海洋地貌部分继续说明。如图 6.所示。

图 6:四川盆地的褶皱隆起。

关于全球山脉地形的形成，读者朋友可以试着用“爆裂爆翘猜想”原理，参考图 2.地壳结构图来观察和思考，相信会有所收获的。

1.3 大地构造的核心问题——太平洋火圈、地热源、火山和地震

众所周知的太平洋火圈产生了许多火山链和海洋中的许多火山岛弧，而且地震的绝大部分也发生在这里，那么为什么会有太平洋火圈？太平洋火圈到底是怎么回事便成了大地构造的核心问题，所有的学说和理论都在试图给太平洋火圈以合理的解释。

板块构造学说给出的解释是“挤入的地壳深入软流圈，被吞噬的板片进入深部发生熔融，为海沟边缘的火山活动供给岩浆，经涌升侵位并喷发到地表形成具有弧形轮廓的火山链”。

因为我不认可板块构造理论，也就无法认可这种火圈形成的假说，那么我得有自己的想法才能将本文写完整。从 2016 年写这篇论文时开始我就从未停息过对这一问题的思考，这确实是一个大问题也是一个大难题。我的猜想都很幼稚，但始终不变的思想是：地热源源自地壳的放热活动而不是源自地幔，地热源主导着地壳的各种活动，包括火山和地震。我将基于大碰撞假说给出一种猜想，力求在逻辑上能说通，事实如何就看未来的科学研究。

最近查阅了许多有帮助的科学资料，如图 7.所示的约翰.尼尔森制作的百年地震荧光地图；如图 8.全球火山地图和图 9.全球温泉地图。可以看出全球火山分布、全球温泉分布和近百年来的地震分布的密度趋向于重叠。图 7 所示的这张地震荧光图犹如一张 X 光片，可以形象地展示地壳内地热源的情况，随后我要说明地震与地热源的关系。需要注意的是，这只是近 100 年来的地震情况，之前的情况肯定大不相同，特别是大碰撞发生后的最初岁

月。

图 7:自 1898 年以来的地震荧光地图。制作: John.Nelson. [原图](#)

图 8:全球火山分布图和大地震位置图。图片来自网络。 [原图](#)

图 9:全球温泉分布地图。图片来自网络。[原图](#)

1.3.1 关于地热源

如上所述，陆壳地热源是来自地壳层的放热活动，不应该是源自地幔的热活动，比如死火山的复活，地幔热活动不可能几百年上万年地瞄准这个火山口，只有地壳层有了放热机制，则我们看到的一切都很好解释。而这种地壳的放热活动是太平洋火圈的根本所在，也是其它区域地热源形成和活动的根本。

太平洋火圈就是星球大碰撞的接触线。“盖亚”撞击地球时，巨大的冲击力使地壳的岩石发生了变性，在撞击接触线的某些距离内，岩石发生了某种**高压储能质变**——放射性物质增多或者是某种未知的能量增加，在以后的漫长岁月逐渐以热能形式释放形成了地热源。这种地热源的放热反应局部熔融岩石形成岩浆室，随着生成热的增加，岩浆室逐渐扩大互联形成岩浆湖。由于岩浆的分异作用，较重的岩浆逐步向地层深处渗透滴落，部分甚至到达地核，这便形成了地热柱和核幔边界低速区（LLSVP）和超低速区（ULVZ）。较轻的岩浆依据不同的密度停留在不同的深度，轻质岩浆就是引发火山喷发的根源。

地热柱与所谓的地幔柱是同一个事物，但生长方向相反（其实我还没有弄清楚地幔柱的概念只是猜想还是有确实的科学依据）。由于碰撞后地球与“盖亚”的融合和第二次漫长的分异分层运动，LLSVP 和 ULVZ 也可能是还没完成的分层产物，是由于这些岩浆温度比周围高而其密度又决定了它们被困在了这里，但慢慢可能会和地幔地核融为一体而消失。那么地热柱沿着地热源会广泛分布，而且地热柱的深度各不相同，生命周期也不相同，这就很好解释为什么火山岩浆各不相同。

从地震荧光图可以看出，太平洋火圈也是这张图上最亮的部分，正好显示出“盖亚”撞

击力所影响到的储能质变老地壳区域；而印度陆块、阿拉伯陆块、意大利陆块和西班牙陆块二次撞击所影响到的区域，形成了喜马拉雅—地中海火链，由于撞击力的巨大差别，地壳储能和放热的能级也就相差很大。随着与撞击接触线的距离增大，地壳的储能和放热也迅速减少，图 7.可以示意性地表示这一状况。

地热源的放热强度和时段应该密切相关，最早大量放热的应该是“盖亚”撞击接触面，这些接触面形成了太平洋火圈的海沟和海槽以及沿岸的陆壳熔陷，如加利福尼亚盆地等。关于地热熔陷在海洋地貌部分将进一步描述。

洋壳地热源分两种情形：一种形式是太平洋火圈地热源，源自高压储能老地壳；另一种形式是中洋脊裂谷地热源，东非大裂谷应该和中洋脊裂谷类似，这些断裂带是真正的地壳岩石圈的断裂，是通往软流圈的裂缝，地热源自地壳深处，直达软流圈，到处都有海水的交换。将会在洋中脊的形成中描述。

图 10：地震波波速与地球内部圈层结构。Dahu 制作 [原图](#)

题外话（与主流格格不入的话）：如图 10.在地球层级结构中，从地壳到古登堡面，厚度 2900km 左右，基本是固态，只有 65-225km 深度是软流圈，具可塑性，可以说壳幔是一体的。外核 2900-5120km 厚度 2120km 呈液态；内核 5120-6370km 半径 1250km，直径 2500km 的固态高密度金属球。这样的结构是经过数亿年漫长的分异分层形成的稳定

结构，随着深度增大，物质的密度在增大，温度在升高，很难无故紊乱。

我看到网络上的一张地层结构示意图，对于地幔物质冷下沉热上升的想法我觉得难以理解。地球内部物质是密度决定位置而不是温度决定；就温度而言，也是越深温度越高，所以别指望地幔会对流，（其实在空气中的气流运动也是由密度决定而不是由温度决定，不知对不对。）海底扩张更是无从说起。洋中脊裂谷是通往软流层的破裂，但这种破裂是挤压得很紧密的裂缝，只能轻微地错动以释放应力，没有海底扩张的理由。

也别指望大陆会漂移，地壳几大板块基本是严丝合缝的整体，整个是厚度 5-30km 的岩石，如何能够使其相对移动？

如果地幔柱是通过科学方法确定无疑的存在，我认为那就是地热柱，是从上往下行的而不是从下往上行。

地球内部的热量平衡很容易自身调节，那就是外核液态的体积变化，如此巨大的体积，轻微的变化就足以平衡巨大的热量变化。

1.3.2 关于火山

当前，地热，温泉，火山产生的原因都是源自地热源。当有气体或水汽密闭在岩浆室时，便可能发生火山喷发，因为密闭气体会增加压力，而且气体的热传导会使地壳向上熔融。火山喷发是为了释放地热源产生的压力，等压力释放了，火山也就熄灭了。如果没有大量气体产生和被密闭，岩浆室的压力不足以冲破地壳时，则只会有地热，一般不会有火山。

显然是否会形成地热柱，与地热产生的岩浆的成分和温度有关，与是否会发生火山喷发无关，但具有地热柱的火山喷发会由于直接连通地幔以及喷发过程中地热柱的减压扩大了地幔的熔融量，会使火山喷发持续更长时间，喷出物也会更多。由于地热柱伸入地幔的深度不同，也会造成火山喷出物的成分不同，形成不同类型的火山。

如此，火山的休眠和再次喷发以及火山的一些特性就很容易理解了。

为什么会形成火山链？因为形成火山链的区域可以说是太平洋火圈，地热源基本是连通的，当这里产生了一个火山，释放了压力，则在一定距离内不会形成高压产生火山。所以太平洋火圈的火山总是相隔一定距离而产生，这样就形成了火山链。

洋中脊裂谷火山的产生可能和其它火山形成机理有所不同，这里裂缝直通地幔软流圈，这里的火山岩浆可能是软流圈岩浆直接减压上涌形成的，原因是冷却机制出了问题，我称其为洋壳裂缝粘连愈合后遗症。冰岛、夏威夷和东非大裂谷火山也许是同样的机理。

与板块构造理论截然相反的观点是，中洋脊裂谷并不是什么离散边界，而是承受着巨大的挤压力，所以虽然断裂至软流圈，但现在真正涌出岩浆形成火山的地点很少。

之所以要强调当前，是因为大碰撞发生后的早期，洋壳地热以及火山发生的情况与当前大不相同，这个问题在后面海洋地貌中说明。

1.3.3 关于地震

地震的成因可能很复杂，将其简化来说，均衡位移是早期地震的主要成因，发展到现在，估计月球和太阳对地球的潮汐力就是地震的主要动因了，地热活动也是地震的一个因素。

这个被星球大碰撞打碎又聚拢的地球的早期，形成了嶙峋的地貌，地壳厚度差距巨大；在地壳重力和地球内部重新分异分层活动的作用下，通过大大小小的地震位移，逐渐趋于均衡稳定，高出的地带有所下沉，深陷的地带有所升起，形成了沧海桑田的巨大变迁。

随着时光的推移，均衡位移可能已经到位，而月球和太阳与地球的相对位置变化形成的潮汐力，始终会形成对地壳的波动性应力改变，当应力达到某一临界值而冲破地壳的强度时，便发生相对位移产生地震。

形成地震的力，主要是垂直方向的力，在碰撞破裂的断裂带处释放。地壳可能承受着更加巨大的水平方向的压应力，而这种压应力反而对地震有阻滞作用。地壳早期形成褶皱的水平挤压力可见其威力。

地震之所以发生在断裂带上，是因为当大面积不同的地壳区域受垂直方向的剪应力或张力时，只有断裂带是薄弱点，容易发生相对位移，释放巨大的能量。

根据火山活跃期会发生频繁地震这一事实，说明地热活动也会造成地震，特别是深源地震，可能只是由地热活动引起的。

从目前大部分地震处于地热源区域来看，断裂带是薄弱环节，而地热源区域的断裂带是更加薄弱的环节，因为地热源处的刚性地壳更薄弱，承受应力的能力更差。甚至地热广泛且浅层的区域，即使不是碰撞断裂带，也有自身断裂的可能。

太平洋火圈之类的地热源集中区域，由于地壳内可能的熔融贯通，地热活动更频繁，使这里的地壳刚性最弱，所以太平洋火圈既是地热源圈也是地震圈。从图 8.地震图可以看出，由于太平洋火圈的软弱，使得太平洋洋壳变得强硬起来，许多早期裂缝也粘连愈合了，没有形成应有的中脊裂谷。

从 7 级以上地震主要发生在太平洋火圈和喜马拉雅-地中海火链来看，洋中脊裂谷是

更软弱更容易释放应力的断裂带，所以这里地震频发但震级比较低。

基于逻辑，可以说月球和太阳的位置以及大气压的变化，都是诱发地震的因素。因为它们会使某处断裂带集聚的应力发生变化，形成压垮骆驼的最后一根稻草。

那么我将百年地震荧光图形象地比喻为地壳的地热源 X 光片是可以说得通的。

1.4 海洋地貌的形成

现在我就依据大碰撞假设和上一节论述的地热源的概念来解释海洋地貌的形成机理。

1.4.1 海沟的形成机理

海沟基本上都形成于太平洋火圈，其实就是地热熔陷。太平洋火圈的海槽和陆地洼陷盆地是不同时期不同程度的地热熔陷，如加州盆地等类似地貌。

由于大碰撞形成的高压储能质变地壳，在地层二次分异冷却后的某个时间段，太平洋火圈区域与“盖亚”碰撞接触面的高压储能地壳或“盖亚”残留，放热量大，逐渐形成贯穿的岩浆湖，慢慢向地层深处熔融坠落，同时使地壳熔陷，形成了海沟。

也许“盖亚”碰撞时刮蹭残留的岩石，它的储能更多和密度更大，在放热熔融的过程中坠入地幔乃至地核。核幔边界低速区（LLSVP）和超低速区（ULVZ）的大部分可能就是海沟区域熔融滴落的“盖亚”岩浆部分，或者是还没有结束的分层活动，之所以停留在核幔边界，是因为这部分岩浆的密度因素使其只能在这里多停留一些时间。

图 11：西太平洋地貌-在岩浆海洋里蒸汽推动火圈地壳的杂乱运动

伴随海沟的火山链和火山岛弧的地热源是太平洋火圈不同能级储能质变老地壳更加缓慢放热产生的，特别是由于它们是老地壳的熔融，也是密度因素使岩浆停留在地壳浅层。

仅凭逻辑，如果是海底扩张使洋壳从陆根处插入地幔，无论如何也不会产生这样的垂直海沟，而应该像印度陆块与喜马拉雅山脉的姿态。如图 11.所示西太平洋复杂的海沟形态，很难用板块构造理论来合理解释它的形成机理。另外，太平洋火圈都是洋壳插入形成的话，那太平洋中心的离散边界在哪里？大西洋如此规则的离散裂谷怎么不见洋壳插入陆壳？

1.4.2 火山岛弧的形成机理—斯科舍海洋壳地貌的形成

南美与南极之间的斯科舍海的洋壳，其奇特地貌就像刚决堤的河水在奔涌，这显然不是洋流造成的，也很难用板块构造理论来解释。虽然现在我已放弃了之前岩浆与水蒸气相互作用形成海沟的猜想，也就放弃用那个海沟形成机理解释斯科舍海洋壳的形成机理，但对几年前想到蒸汽推动形成了斯科舍海洋壳地貌时的激动和欢欣鼓舞是难忘的，也是不愿放弃完善这篇论文的主要原因。因此，继续坚持蒸汽推动形成了斯科舍海地貌的猜想。

大碰撞发生后，最初南美和南极老地壳是连通的，只是太单薄。当水与高温岩浆发生蒸腾作用时，碰撞时“盖亚”与地壳接触处，大概也就是海沟形成区域的储能质变地壳或“盖亚”的留存，其温度会比周边岩浆温度高，持续时间更长，蒸发所产生的蒸汽压力更大，其反作用力也就更大。太平洋侧和大西洋侧巨大的蒸汽反作用力的差值，将这薄弱处的老地壳冲断，然后向大西洋侧缓慢推移直到目前位置停止，“盖亚”残留和部分老地壳逐渐埋没在了洋壳中。弧前海沟与其它海沟形成机理一样，也是同样的“盖亚”残留被推到这里而形成的地热熔陷；而火山岛弧同样是不同储能的被埋入洋壳的火圈老地壳后来慢慢放热产生的。

实际上，当时的水深是多少不得而知，而现在这里的水深从两千多米到四千多米，深水中的蒸发是什么模样也不清楚，也许会像汽蚀现象那样，接触面气泡产生而立即破灭，释放能量，产生推力。

对于斯科舍海洋壳的形成只能粗略地如此描述，因为碰撞后的具体情形很难推猜，本人知识和想象力的不足，难以给读者给出合理而信服的描述，但无论怎样的情形，其结果是蒸汽推动了此处太平洋火圈储能地壳的移动。

由此可知，虽然南桑威奇群岛弧和海沟地处大西洋，但其实还是太平洋火圈的产物。

以上描述就称为斯科舍海洋壳形成机理，也是所有火山岛弧的形成机理。参见图 12.

1.4.3 依据斯科舍海洋壳形成机理，说明其它火山岛弧的形成

图 12 斯科舍海洋壳及南桑威奇群岛火山岛弧。蒸汽推动火圈地壳移动了 2500 公里。

为了说明斯科舍海洋壳形成机理的可能性，特意将我所谓的地热 X 光片图的相关部分截图以对照说明，会更加清晰明了。参见图 7。

(1) 斯科舍海洋壳及南桑威奇群岛火山岛弧，水蒸汽推动火圈地壳移动了大约 2500 公里。图 12.所示。

图 13:加勒比海及末端小安的列斯群岛火山岛弧。移动 2500 公里。

(2) 加勒比海及末端小安的列斯群岛火山岛弧。蒸汽推动火圈地壳移动大约 2500 公里，也是地处大西洋，但依然是太平洋火圈的产物。图 13.所示。

图 14:菲律宾海，马里亚纳火山岛弧。蒸汽推动火圈地壳移动 2500 公里。

(3) 菲律宾海，马里亚纳火山岛弧。蒸汽推动火圈地壳移动大约 2500 公里。图 14.所示。

从这几个推动火圈地壳移动大约相同距离 2500 公里也可以佐证斯科舍海形成机理的正确性，因为它们几乎是同时发生，同时停止的。2500 公里是不是太远了，是的，在度量之前我也没有意识到如此遥远，但想想星球碰撞的毁灭性和岩浆外露的宏大景象，就不觉得太过遥远了。

显然，西太平洋火圈和美洲沿岸大不相同。如前所述，是由于“盖亚”倾斜撞入，西岸地壳撞击破碎和下陷，与水蒸气的作用更加杂乱无章。

图 15: 澳洲本不应该在这里, 但它就在这里。原图

(4) 澳洲本不应该在这里, 但它就在这里。图 15.

图 15.所显示的所罗门群岛火圈的扭曲; 斐济-汤加火圈的大回旋; 巽他岛弧火圈的不可思议。显然这两部分火圈地壳大概是从可能的碰撞线处分裂的, 被水蒸汽推动移动到目前的位置; 后来又发现印度洋很深的迪亚曼蒂纳海沟, 还有海底残留的痕迹, 似乎巽他岛弧是从这里的火圈地壳被推到现在的位置, 这个可能性更大。那么印度洋存在如此深的海沟也就好解释了, 依然是太平洋火圈地壳地热熔陷。至于为何火圈地壳会在这里, 这就是大碰撞的某些随机性, 想想那些飞起落下二次撞击的地壳就不难理解了。但是, 如果是这样, 就不应该有澳洲大陆的存在, 有了澳洲大陆, 则我的猜想无法成立, 真是百思不得其解。其实返观图 3.澳洲存在于“盖亚”撞击区域, 就是不合理的现象。

最后无奈之下, 假设澳洲大陆是从岩浆的海洋里慢慢冒出来的。嗯! 不无可能。这块大陆是老地壳的一部分, 被“盖亚”撞入地球内部, 由于没有完全熔融而且密度较小, 慢慢浮出洋壳。等澳洲大陆冒出地壳时, 图示的火圈地貌早已形成到位, 这样就将不可能变成了可能。写出如此荒诞的想法真令人忐忑不安, 但万一事实呢!

其它火圈地貌就不详细说明了，所有具有岩浆搅动痕迹的地貌均可参照斯科舍海洋壳形成机理来探究。

由此可见，太平洋火圈基本是一个完整封闭的圆，用大碰撞猜想来解释更加顺理成章。

(5) 马达加斯加岛。也就是当阿拉伯半岛陆块跌落，撞击出东非大裂谷的同时，也撞裂出马达加斯加岛，同样的道理，蒸气将马达加斯加岛推离了东非大陆。图 16.

图 16:东非裂谷和马达加斯加岛

1.4.4 大洋中脊、洋壳褶皱和海山的形成机理

碰撞后爆裂处的岩浆与水相互作用，之后逐渐冷却形成新地壳。在新地壳由薄到厚的固化过程中，由于各种力的作用，分阶段产生各种地貌。

我猜想，洋壳冷却固化过程中，首先产生海底褶皱，同时海山也在形成，其次是中洋脊及裂谷逐渐成型。显然蒸汽推动太平洋火圈地壳的移动是在洋壳固化之前的壮举。

(1) 洋壳褶皱的形成机理。

可以说，洋壳表面除去沉积层的话则没有平坦之地。我认为这是两个主要因素造成的：一是岩浆和水蒸腾冲击的结果；二是洋壳固化过程中膨胀挤压形成的褶皱。

Google Earth 上的海底地貌可能与现实有较大差别，只有很少的如履带碾过的笔直线条才是由船舶测量的较精确的地图（在不知情的情况下，这些线条让我煞费苦心，2024 年 4 月我才知道真相）。如图 17a 为中洋脊某处局部，褶皱谷峰高差 500 米左右；图 17b 为中洋脊之外某处局部，褶皱谷峰高差 150 米左右。高差数据都是鼠标滑过读取的海拔高度之差，也不知道这个海拔高度有多少准确性，只是拿来说明问题而已。但有一点是令人吃惊的，那就是海底的崎岖不平，可以说人类在这样的陆地地貌中将寸步难行。

对于洋壳固化过程是收缩还是膨胀亦或体积基本不变，网上始终没有找到确切的研究

成果，也许只是我没有找到而已。从洋壳的现有图像来看，我认为洋壳玄武岩在固化结晶过程中体积应该是膨胀的，只有膨胀才会形成这样的褶皱。

板块构造学说可能解释这是岩浆从中脊裂谷上涌形成海底扩张而产生的褶皱，我认为洋壳固化的早期有大量岩浆从各裂缝上涌，但上涌的岩浆哪里有推动洋壳扩张的力？而到了后期，就很少有岩浆上涌了。

图 17.海底褶皱 a: 中洋脊褶皱。b: 中洋脊之外褶皱

(2) 海山的形成机理。

图 18.为根据测高引力数据进行新的全球海山普查图。

当看到图 20.海山普查图时，才吃惊地发现海底竟然有如此之多的海山，统计到的高度从 100 米到大约 4000 米的海山有 24643 座。这些海山有些明显有火山的特征，有些似乎只是一个圆包，没有火山的特征。我的观点是，这些海山也是在洋壳形成过程中分阶段产生，越是低矮的产生时间越早；越是高大的，产生时间越晚。重要的信息是，低于 100 米的海山可能由于分辨率的问题和沉积覆盖而没有展示出来，可以想象更小的海山是遍布海底。

当大碰撞发生，爆裂处的新地壳是从零开始冷却变厚的，当有了薄层洋壳时，封闭了岩浆内部水汽和其它气体的发散，会在薄层洋壳上频繁产生鼓包。最初的鼓包非常密集，

并且鼓包破裂后会恢复平展，但随着时间的推移，洋壳的厚度逐渐增加温度逐渐降低时，鼓包会逐渐减少，但产生的鼓包会逐渐增大，而且当鼓包里的气体破包而出时，这些鼓包则再难以回复，便开始留下我们所看到的海山。最后，鼓包的能级越来越大，鼓包的间距也拉大，其实大多就在原来的小包上继续排气，夹带岩浆，基本就是小火山。当洋壳增厚到一定程度，便基本停止了这种造山活动，但又出现了洋壳胀裂和拉裂而产生的火山。

图 18: 海山图 <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2011.05076.x> 原图

图片说明: 本研究确定了 24643 座潜在海山的全球分布情况。0.1 ≤ h < 1 km 的黑点 ($n = 16185$), 1 ≤ h < 3 km 的蓝点 ($n = 7514$), $h \geq 3$ km 的红点 ($n = 944$)。板块边界 (Bird 2003) 显示为灰线, 由 2000 米等深线划定的海山禁区 (SEZs) 显示为黑线。插图显示了潜在海山高度分布的直方图。

图 19.: 海底高原图 原图

如图 19.所示的许多洋壳高原，大部分应该是早期岩浆上涌形成的火山遗迹，但也有碰撞时飞落到爆裂处的老地壳。我在学习过程中接触到关于洋壳中有花岗岩存在的研究文章，研究人员也说不清这些花岗岩的来处，这对海底扩张说是直接的否定，但对大碰撞假说来说，就是很好的佐证。

关于洋底许多平顶火山遗迹的问题，根据爆裂爆翘大地构造猜想，地球遭碰撞后的早期，地表海拔高度与现在相差巨大。如果喜马拉雅山脉也被撞入海底的话，那太平洋底的深度与现在也就相差巨大，那时的火山露出海面，与现在的平顶火山一样，被海浪削平了山顶，随着地球均衡位移的持续变化，山脉升起，海底下降，这些火山变成了海底平顶山。

爆裂爆翘大地构造猜想总能对地球已知的现象给出合理解释。

(3) 中洋脊海岭和裂谷的形成机理

在洋壳固化增厚的过程中，由于各种力的作用，洋壳遭受了鼓包，挤压和胀裂拉裂的过程。到了新地壳形成的后期阶段以及地球内部层级构造逐渐稳定，只有受力最大的地方仍然会拉裂，其它地方已经不再裂开，那么受力最大的地方肯定是中线局域（属于结构力学概念），于是就形成了我们现在所看到的大洋中脊和裂谷。图 20.大西洋中脊和裂谷。图 21.全球地表热流图所显示的全部洋中脊裂谷。

现在我们看到的中脊海岭上横向裂纹是在洋壳冷却增厚过程中沿着中脊裂谷持续的挤压、纵向往复错动和摩擦产生的拉裂。由于中脊裂谷的持续错动以及横向裂纹的产生，海水渗入这些裂隙，使得这些区域的洋壳冷却层伸入地幔比别处深，而且由于海水的冷却而使洋壳深处难以熔融恢复，因此该区域的洋壳势必变得比别处的厚，厚就会抬升（参照陆壳），最后形成稳定的洋壳时，这里便慢慢抬升形成了海岭。参见图 20.

图 20: 大西洋中脊局部 中脊及裂谷原理图 [原图](#)

从图 7.地震图可以看出，目前洋中脊只有裂谷是活动断裂带，其它裂纹基本没有活动的迹象，说明其它裂纹只是作为洋壳形成过程中的考古痕迹已经不存在断裂了。洋壳定型后，膨胀力已经基本消失，但规律波动的潮汐力始终不变。潮汐张力已经不足以让其它区域的断裂继续活动，而中脊裂谷断裂带承受着最大的张力，所以中脊裂谷再难以粘连愈合了。由于时刻错动地震释放应力，这也使得中洋脊裂谷很少有大地震的发生。

从图 21.全球表面热流图可以看出渗入的海水与洋壳深处高温岩石进行热交换产生的结果，不应该将其视为岩浆上涌的结果。热流图的陆地部分不一定能准确反映地热源的真实情况，主要是地热源的深度和规模都限制了其与表面热流测量值的相关性。

由图 22.岩石固相线图可知，中洋脊及裂谷深处的岩石由于可能含水量比较高，其岩石固相线温度可能较低，这就造成中洋脊深处岩石比较软，在裂谷两侧强大挤压力的作用下可能更容易造成中洋脊隆起，因此，中洋脊洋壳比别处厚而软。

图 21: 全球地表热流和火山图 [原图](#)

图 22.岩石固相线 [原图](#)

现在我们根据上面描述的海洋地貌的形成机理，再来看看图 20.海山图告诉我们什么重要信息。16185 个 1 千米以下的黑点代表了洋壳增厚过程鼓包海山的群体，当然大部分可能出现在中洋脊横向小裂缝上。7514 个 1-3 千米的蓝点出现在太平洋火圈和中洋脊大的横向裂缝中，还有部分在太平洋中西部区域。944 个大于 3 千米的红点是蓝点的延续，但部分红点形成了自身的连线，很明显这些连线是曾经的洋壳断裂带，只是随着时光的推移，这些断裂带已经粘连愈合，如夏威夷群岛连线就是曾经的断裂带，曾与大西洋-北冰洋裂谷贯通。这些不同高度的海山和不同长度的裂缝有着对应关系，反映出这些海山和裂缝的产生时段应该基本符合早期小而后期大的猜想。

从图 7.地震荧光图和图 21.全球地表热流图纵观全球活跃断裂带，也就是太平洋火圈、地中海-喜马拉雅火链和中洋脊裂谷，这些断裂带基本均分了地壳表面，形成了大约相等的几大板块，也就是基本能均分潮汐力引起的地壳应力，这也是一种稳定状态。

对于科学研究确认（是不是确认？）的中洋脊两侧洋壳磁极异常对称排列和洋壳年龄与到中脊裂谷的距离成正比的结果，从海山和裂缝的产生规律是否可以找到其合理性？

2 总结

爆裂爆翘大地构造猜想示意图 制作: Dahu 20240628

图 23: “爆裂爆翘”大地构造猜想 [原图 1](#) [原图 2](#)

本文以星球大碰撞假说为前提，全面描述了“盖亚”撞击后地球地貌的形成机理。至于“盖亚”与“忒伊亚”是不是一回事以及什么时间发生的碰撞，本文只能含糊其辞了，因为我确实没法确认这些要素，我只相信大地构造来自星球大碰撞。

以下是本猜想的主要观点：

观点 1：地球地貌是星球大碰撞后形成的。大陆漂移和海底扩张是难以发生的。现在地球内部层级结构基本是一种稳定形态，不会存在地幔对流。

观点 2：山脉形成于碰撞时地壳的爆起和推挤，特别是二次撞击，将撞击成山称为爆翘。洋壳则是碰撞后岩浆暴露和水相互作用，由薄到厚逐渐冷却硬化而成，被称为爆裂。

观点 3：海山，洋壳裂纹，中洋脊和中脊裂谷以及海底褶皱是在洋壳形成过程中分阶段形成的。由于地月和地日潮汐力的永恒存在和规律波动，中洋脊裂谷成了洋壳释放应力

的最后渠道，很难完全粘连愈合。

观点 4：太平洋火圈就是星球大碰撞的接触线。外来星球“盖亚”撞击地球时，巨大的冲击力使老地壳的岩石发生了某种高压储能质变，在以后的岁月慢慢以热能形式释放形成了地热源，由此形成了地热和火山喷发。这就是直接碰撞产生的太平洋火圈和二次撞击产生的地中海-喜马拉雅火链的形成原因。

观点 5：海沟是太平洋火圈最早的大规模地热熔陷，火圈和火链地热源目前继续在熔融滴落，形成地热柱。核幔边界低速区（LLSVP）和超低速区（ULVZ），我认为这可能是大碰撞后地球内部分异分层还没有完全结束，低速区大部分可能是“盖亚”的残余；另外，地热源岩浆的滴落大部分也应该是“盖亚”的残余，由于密度原因暂时停留在这里。

观点 6：斯科舍海洋壳形成机理。太平洋和大西洋几个比较规则的火山岛弧及其相似的洋壳地貌，都是水蒸气推动太平洋火圈高压储能地壳在岩浆的海洋里移动很远之后形成的，内部结构和太平洋火圈类似。我称其为斯科舍海洋壳形成机理。由此扩展到整个太平洋火山岛弧和西太平洋火圈洋壳搅动痕迹的解释。

观点 7：地震是地壳释放巨大应力的位移活动。大碰撞后的早期地震主要是均衡位移，结合地球内部的分异分层，造成地壳沧海桑田的巨变。现在的地震主要是释放潮汐力形成的地壳应力，比起早期地震应该温和了很多。由于地热源处地壳受地热作用变得脆弱，所以大部分地震集中在了火圈等地热旺盛区域。特别是深源地震可能完全是地热熔岩滴落引起的。

观点 8：地热源常驻而火山不常有。当地热源处形成的岩浆室密闭了气体和水蒸汽时便可能爆发火山，否则地热源就是个安静的存在，只会呈现地热或岩浆分异下行，形成地热柱。洋壳火山是伴随洋壳形成过程而由岩浆海洋产生的，时期不同火山不同。现在的洋壳火山如冰岛和夏威夷火山等，我初步猜想它们是洋壳裂缝愈合后遗症！（最后一刻想到的！）。

观点 9：地球岩石圈目前形成了大约均分的几大活动板块，基本均分了潮汐应力或其它各种应力，也已形成了一种相对稳定的结构。

参见图 3 和图 23.爆裂爆翘大地构造猜想示意图。

3 后记

本文基本是一个完整的大地构造科幻故事——如果不能被看作一篇严肃的科学论文的

话。文章除了从谷歌地球上看到的，还有在网上搜罗的一些有用的图片资料外，其它无以参考。而谷歌地球在令人惊叹的宏大和详实之外，也有与现实差距很大的地方，那就是海洋地貌部分，不知道实情的人往往会被误导。

只因为感觉大陆漂移和海底扩张不可能发生而突发奇想写这篇论文。从 2016 年形成初稿以来，进行了多年的持续思考和修改，文章增删很多，观点逐渐成型。

这样反潮流的文章也许无法让主流和正统接受，但这些苦苦思索的想法还是值得人们看到和思考的，所以希望能在某个论文平台上公诸于世，让人们通过我对大碰撞发生后形成现有地貌的过程的描述来思考大碰撞构造的可能性和对板块构造理论的认真审视。

由于专业知识的贫乏所限，肯定有许多明显的错谬和荒唐的说辞而不自知，希望读者朋友看在我是外行的份上宽容以待，并提出批评指正意见，我将虚心接受和学习改正。

一个外行，仅凭常识和想象完成如此事无巨细全面描述大地构造的文章，无论对错，对我来说这是此生所做的最有意思的事了。

感谢与谷歌地球这一神奇软件有关的人和机构！感谢本文使用到的图片的所有者和机构！感谢阅读本文的读者朋友！

(2024 年 8 月 8 日终稿)